

центр проблем национальной безопасности / Под общ. ред.
В.Н. Баранова, П.А. Дульнева, И.В. Бочарникова. – М., 2022. – 211 с.

УДК 347.921
DOI

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАМЕНЫ НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ СТОРОНЫ В ДЕЛАХ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА

ДЕРБИШЕВА О. А.
старший преподаватель кафедры
гражданского права и процесса,
Академия МВД ДНР имени Ф. Э. Дзержинского
olga.aleksandrovna.d@mail.ru

В современных условиях развития молодого государства в Донецкой Народной Республике отсутствует полное, регламентирующее все необходимые аспекты арбитражного судопроизводства процессуальное законодательство, в связи с чем остро стоит вопрос о необходимости разрешения проблемных, не исследованных в достаточной степени вопросов. В настоящий момент исследование замены ненадлежащего ответчика в целом, является необходимым для наиболее эффективного применения Арбитражного процессуального кодекса Донецкой Народной Республики, что позволит сделать законодательство Республики максимально адаптированным к существующим социальным условиям.

Ключевые слова: *ненадлежащая сторона, арбитраж, судопроизводство, возмещение вреда, арбитражный процесс*

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE REPLACEMENT OF THE WRONG PARTY IN CASES FOR COMPENSATION OF DAMAGE

DERBISHEVA O. A.,
senior lecturer of the department
of civil law and process,
Academy of the Ministry of Internal Affairs of the
DPR named after F. E. Dzerzhinsky
olga.aleksandrovna.d@mail.ru

In the modern conditions of the development of a young state in the Donetsk People's Republic, there is no complete arbitration procedural legislation regulating all the necessary aspects of arbitration proceedings, and therefore the issue of the need to resolve problematic, not sufficiently studied issues of the arbitration process is acute. In the modern conditions of the development of a young state in the Donetsk People's Republic, there is no complete arbitration procedural legislation

regulating all the necessary aspects of arbitration proceedings, and therefore the issue of the need to resolve problematic, not sufficiently studied issues of the arbitration process is acute.

Keywords: *wrong party, arbitration, legal proceedings, indemnification, arbitration process*

Постановка проблемы. В результате анализа последних исследований было обнаружено, что замена ненадлежащего ответчика исследована лишь в целом, однако отдельные сферы применения данного института, такие как замена ненадлежащего ответчика в делах о возмещении вреда, нуждаются в дальнейшей глубокой и разносторонней разработке. В работе автор исследует особенности, причины и отдельные теоретические и практические аспекты замены ненадлежащего ответчика в делах о возмещении вреда.

Анализ последних исследований и публикаций. Данная тема является актуальной среди теоретиков и научными исследованиями занимались такие ученые как О.И. Абрамова, А.В. Галиахметова, А.В. Андрусенко и другие.

Актуальность статьи. Научное исследование ориентировано на определение всевозможных перспектив развития замены ненадлежащей стороны в арбитражном процессе. Кроме того, базой исследования в данном вопросе является правовое регулирование самого института замены ненадлежащей стороны в процессе.

Цели данной статьи – изучить теоретические и практические аспекты института замены ненадлежащего ответчика в рамках правового поля Донецкой Народной Республики, а также внести предложения по развитию арбитражного процессуального законодательства ДНР в данной сфере.

Изложение основного материала исследования. Ни один судебный процесс не может быть начат без участия в нем сторон арбитражного судопроизводства [1].

По мнению Комиссарова К.И., надлежащими сторонами называют действительных участников арбитражного судопроизводства по конкретному делу, причем обязанность установления и доказывания надлежащего характера сторон, т.е. легитимация, лежит на истце [5, с. 256].

На истца возлагается обязанность доказать не только то, что ему принадлежит оспариваемое право, но и то, что ответчик обременен обязанностью, возложенной на него законом или договором. Однако

зачастую в ходе судебного разбирательства могут возникнуть ситуации, когда станет известно, что ответчик в деле является ненадлежащим.

Замена ненадлежащего ответчика в современных условиях развития правотворчества и правоприменения широко используется судами при рассмотрении дел, в частности – дел о возмещении вреда. Нормы института замены ненадлежащей стороны в целом основаны на том, что участие конкретного лица в арбитражном процессе в качестве одной из сторон обусловлено определенным предположением о том, что у истца имеются права или законные интересы в рамках конкретного правоотношения, а у ответчика есть спорная обязанность по отношению к требованиям, предъявляемым истцом.

Замена ненадлежащего ответчика в делах о возмещении вреда применяется, как правило, в тех случаях, когда судом обнаруживается тот факт, что истцом указано лицо, у которого отсутствует обязанность по возмещению вреда.

Ненадлежащим ответчиком по делу признается лицо, ошибочно привлеченное в качестве стороны арбитражного процесса, хотя оно не ответственно за причиненный истцу вред. По справедливому замечанию В.О. Андрусенко ошибки, которые влекут за собой вовлечение в рассмотрение дела ненадлежащего ответчика, могут быть вызваны незнанием или неправильным толкованием норм права, а также нечетким знанием действительных обстоятельств конфликта [2, с. 33].

Разумеется, истцы не всегда могут точно определить принадлежащие им права, структуру правового спора и т.п. Особенно, если лицо, подавшее иск, не обратилось за квалифицированной юридической помощью к специалисту в области права. Также в момент возникновения арбитражного судопроизводства не все обстоятельства могут быть известны заявителю. Сущность института замены ненадлежащего ответчика заключается в возможности, не прекращая производства по делу, заменить ненадлежащего ответчика надлежащим. Значение института замены ненадлежащего ответчика также выражается в его закреплении в арбитражно-процессуальном законодательстве.

Замена ненадлежащего ответчика регламентируется ст. 41 АПК ДНР, согласно содержанию указанной статьи, в случае если при подготовке дела к судебному разбирательству или во время

судебного разбирательства в арбитражном суде первой инстанции будет установлено, что иск предъявлен не к тому лицу, которое должно отвечать по иску, арбитражный суд может по ходатайству или с согласия истца допустить замену ненадлежащего ответчика надлежащим. [3]

При сравнении соответчиков с надлежащими и ненадлежащими ответчиками по связи между таковыми субъектами, становится очевидно, что соответчики объединены между собой единым спорным материальным правоотношением либо же группой однородных материальных отношений, которые объединяет общность юридических фактов. А надлежащий и ненадлежащий ответчик, в отличие от соответчиков, не связаны между собой спорным материальным правоотношением [6, с. 101].

В противовес тому, что ненадлежащий ответчик по делу не является участником рассматриваемого спорного материального правоотношения, он наделен всеми теми правами и обязанностями, которыми обладают стороны. Следовательно, ненадлежащий характер стороны не является основанием для отказа суда в рассмотрении дела.

Однако при наличии инициативы истца при установлении ненадлежащего характера ответчика суд может произвести его замену В предусмотренных законом случаях обязанность возместить вред может быть возложена не только на причинителя вреда, но и на иных лиц .

Например, если водитель, выполняющий рейс при исполнении трудовых обязанностей, собьет пешехода, он будет нести только уголовную ответственность при наличии его вины, а арбитражно-правовую ответственность за причиненный потерпевшему вред будет нести организация, в которой работал водитель, являющийся причинителем вреда. Как считает Невзгодина Е.Л., которая акцентирует внимание на том, что работодатель отвечает за вред, причиненный его работником именно в тех случаях, когда вред причинен работником при исполнении трудовых обязанностей [11, с. 62].

В вышеуказанных случаях особенно часто наблюдается заблуждения заявителей относительно лица, ответственного за причиненный вред. Стоит также отметить, что категория ненадлежащей стороны существует исключительно в момент ее замены, которая возможна только по ходатайству или с согласия

истца в стадии подготовки дела к судебному разбирательству или во время судебного разбирательства.

Надлежащая сторона в ряде случаев может быть определена прямым указанием закона. Так, надлежащим ответчиком по искам о возмещении вреда, причиненного источником повышенной опасности, является владелец источника повышенной опасности. Замена ненадлежащего ответчика по делам о возмещении вреда, как и в общем случае, оформляется определением суда. Следует отметить, что признание стороны ненадлежащей не исключает возможности её полноправного дальнейшего участия в данном процессе, если она остаётся в качестве заинтересованной стороны. Спорным в научных трудах современных юристов остается вопрос об основаниях признания ответчика ненадлежащим. Михайлова Е.В. считает, что материально-правовая незаинтересованность в деле является единственным основанием для такого вывода [9, с. 46].

По мнению автора, основанием признания ответчика ненадлежащим может являться только прямое указание закона на то обстоятельство, что за нарушение конкретного права может отвечать определенное лицо, не совпадающее с ответчиком, указанным в исковом заявлении. Процессуальный порядок замены ненадлежащего ответчика выражается в необходимости наличия ходатайства или согласия истца, а также в последующем вынесении судом определения об отстранении ненадлежащего ответчика.

Одним из наиболее существенных правил замены ненадлежащего ответчика является то, что после замены его на надлежащего подготовка и рассмотрение дела в суде производятся с самого начала. В том же случае, если истец не согласен на замену ненадлежащего ответчика другим лицом, суд рассматривает дело по предъявленному иску. Если иск предъявлен прокурором либо организациями или гражданами, возбуждающими дело в интересах других лиц, прокурор и эти организации должны также легитимировать истца и ответчика. Следовательно, надлежащими сторонами в деле являются лица, в отношении которых есть данные о том, что они могут быть субъектами спорного материального правоотношения.

Подчеркивая в своих трудах практическую значимость института ненадлежащего ответчика Зайцева Т.Ю. отмечает, что правильное определение надлежащего ответчика в арбитражном процессе обеспечивает законность выносимого судом решения [7].

Таким образом, институт ненадлежащего ответчика влияет на законность и обоснованность судебного решения. Такие суждения можно считать вполне логичными и по отношению к делам о возмещении вреда, поскольку только при привлечении надлежащего ответчика по такому делу можно говорить о законной компенсации вреда истцу. В контексте исследуемой темы необходимо отметить, что ответчик изначально получает статус стороны в арбитражном процессе только путем его указания в качестве такового в исковом заявлении. Следовательно, именно воля истца является определяющим фактором для определения ответчика по делу о возмещении вреда. Таким образом, необоснованные предположения истца в том, что конкретное лицо должно являться ответчиком (а, следовательно – причинителем вреда либо лицом, ответственным за данный вред) приводит к привлечению ненадлежащего ответчика по делу.

Можно сформулировать следующее определение: ненадлежащим ответчиком в делах о возмещении вреда является лицо, которое не является ни причинителем указанного вреда, ни ответственным за данный вред. Практической особенностью замены ненадлежащего ответчика по делам о возмещении вреда является то, что необходимо не только установление факта непричастности ненадлежащего ответчика к данному делу, но и сбор фактических сведений, которые дают основания для вывода о виновности надлежащего ответчика по делу.

Соответственно, принцип презумпции вины, закрепленный в арбитражном праве, в данном случае частично обходится стороной участниками арбитражного судопроизводства. Недостаточная осведомленность истца об обстоятельствах дела или его неосмотрительность, небрежность приводят к существенным временным и процессуальным затратам, которые выражаются в сборе определенного перечня документов, выполнении обусловленных процессуальным законодательством предписаний в суде и т.д.

Несмотря на это, замена ненадлежащего ответчика в делах о возмещении вреда не теряет своей актуальности как средство процессуальной экономии. Можно заключить, что при признании судом отвечающего участника процесса ненадлежащим и при согласии истца на замену такого ответчика, к участию в этом судебном разбирательстве привлекается та сторона, которая признана судом надлежащей. При таких обстоятельствах судебное заседание

должно быть отложено для того, чтобы оповестить надлежащего ответчика, а судебное производство после этого начинается с самого начала.

Как отмечает Карась А.Ю., в случае необходимости замены ненадлежащего ответчика на надлежащего, который уже участвует в рассмотрении дела в качестве соответчика, замена возможна. Однако при этом речь уже не будет идти о замене ненадлежащего ответчика. И нам приходится говорить об исключении ненадлежащего ответчика из рассмотрения дела без какой-либо замены [8, с. 58].

В судебной практике наиболее часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда в качестве ненадлежащего ответчика выступает лицо, которое должно участвовать в деле как третье лицо на стороне ответчика (примером такой категории дел могут служить требования о возмещении вреда, причиненного источником повышенной опасности). Автор согласен с мнением Чечиной Н.А., Чечот Д.Н., которые утверждают, что в подобных случаях нет никакой необходимости устранять ненадлежащего ответчика вообще из процесса [4, с. 76].

Суд должен принять решение о привлечение такого лица для участия в деле в качестве третьего лица на стороне ответчика. Однако следует отметить, что вовлечение ненадлежащего ответчика в процесс в качестве третьего лица возможно лишь после его выбытия из процесса в качестве ответчика. При этом согласие истца на вовлечение в процесс выбывшего ненадлежащего ответчика в качестве третьего лица не требуется. На практике встречаются процедуры «исключения» ненадлежащих ответчиков из числа субъектов, принимающих участие в рассмотрении дела, или их «освобождении» от участия в деле, что не может быть признано законным, поскольку в действующем процессуальном законодательстве они не предусмотрены.

Несмотря на то, что собственная нормативно-правовая база в Донецкой Народной Республике практически отсутствует, что создает множество трудностей в нашем государстве, данная ситуация позволяет путем анализа и учета пробелов в законодательстве соседних зарубежных стран формировать собственные нормативно-правовые акты, которые намного более эффективно будут регулировать определенные общественные отношения. Так, при формировании собственного арбитражного процессуального законодательства Донецкой Народной Республики существует

необходимость определения порядка исключения ненадлежащего ответчика из числа заинтересованных лиц по делу. Интересно, что в некоторых зарубежных странах ответчику предоставляется возможность сразу же после получения повестки в суд доказать, что он не является надлежащим ответчиком по данному делу.

Так, согласно законам и правилам арбитражного процесса штата Нью-Йорк США лицо, которому направлена повестка о привлечении его к участию в процессе в качестве ответчика, имеет право самостоятельно доказать, что оно ответчиком по данному делу не является, то есть является ненадлежащим ответчиком [10, с. 16]. По мнению автора, внедрение такой возможности в рамках правового поля Донецкой Народной Республики, путем внесения предложений в Арбитражный процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики, позволило бы снизить нагрузку судов, поскольку бремя выявления ненадлежащего ответчика, в особенности по делам о возмещении вреда, перешло непосредственно к ответчикам.

По делам данной категории ответчиком выступает соответствующее публично-правовое образование. Достаточно часто истец указывает ненадлежащего ответчика в подобных исках. На практике выясняется, что это связано с тем, что часто заявитель не способен отделить между собой конкретный орган государственной власти и государственного служащего, являющегося сотрудником данного органа [12, с. 83].

Итак, сущность замены ненадлежащего ответчика как правового института проявляется в деятельности суда, направленной на продолжение разбирательства дела при установлении обстоятельств, которые препятствуют нормальному и эффективному развитию процесса. Устранив из процесса ненадлежащего ответчика, суд выводит за рамки судебного разбирательства лицо, не являющееся субъектом спорного материального правоотношения. Тем самым суд защищает интересы как ненадлежащей стороны, так и надлежащей.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Значение института замены ненадлежащей стороны трудно переоценить, поскольку он позволяет существенно повышать эффективность функционирования судебной системы Донецкой Народной Республики и обеспечивать процессуальную экономию.

Однако при замене ненадлежащего ответчика в делах о возмещении вреда данная процедура усложняется, что объяснимо

необходимостью сбора большого объема информации и целого перечня ранее неисследованных обстоятельств дела с целью обнаружить надлежащего ответчика по делу. Одна из важнейших задач замены ненадлежащего ответчика в делах о возмещении вреда заключается в обеспечении целесообразности разбирательства в суде и быстрой защиты нарушенных прав и компенсации вреда, что крайне важно в условиях военного времени в Республике.

В связи с вышеизложенным представляется целесообразной в перспективе разработка обеспеченной правовой базой Донецкой Народной Республики возможности доказывания ответчиком по делу о возмещении вреда того, что он не является надлежащим.

Список использованных источников

1. Абрамова, О. И., Галиахметова, А. В. Замена ненадлежащей стороны как повышение активной роли суда в арбитражном процессе // Научное сообщество студентов: междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. VII междунар. студ. науч.- практ. конф., 2016. - № 4 (7). URL: <https://sibac.info/studconf/science/vii/61082>

2. Андрусенко, А. В. Стороны в гражданском (арбитражном) процессе: диплом. работа. Екатеринбург: Российский государственный профессионально-педагогический университет, 2017. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/148427508.pdf>

3. Арбитражный процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики № 277-ПНС от 30.04.2021, действующая редакция по состоянию на 26.04.2022 <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-devatelnost/prinyatye/zakony/arbitrazhnyj-protsessualnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

4. Арбитражный процесс. Учебник / Авдеенко, И.И., Евсеев, П.Н., Кабакова, М.А., Каллистратова, Р.Ф., и др.; Отв. ред.: Чечина, Н.А., Чечот, Д.М. - М.: Юрид. лит., 1968. 456 с.

5. Арбитражный процесс. Учебник / Отв. редакторы проф. К.И. Комиссаров, и проф. Осипов, Ю.К. - М.: БЕК, 1998. 432 с.

6. Арбитражный процесс: учебник / под ред. Шакарян, М.С. - М.: Юрид. лит., 1993. 560 с.

7. Зайцева, Т. Ю. Ненадлежащий ответчик в гражданском (арбитражном) процессе // Молодёжь и наука: Сборник материалов VI Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных. - Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2011. - URL: <http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2010/section10.html>.

8. Карась, А. Ю. к вопросу замены ненадлежащего ответчика в гражданском (арбитражном) процессе // Барановичский государственный университет. 2015. С. 57-59.

9. Михайлова, Е.В. Спорные вопросы характера заинтересованности ответчика в гражданском (арбитражном) процессе // Вестник Самарской гуманитарной академии. 2008. № 1. С. 44-46.

10. Морозов, Н. В. Ответчик: как быть, если явно ненадлежащий? // Арбитражный и гражданский процесс. 2006. № 2. С. 14-18.

11. Невзгодина, Е. Л. Понятие, специфические особенности и система внедоговорных обязательств из причинения вреда по законодательству Российской Федерации // Вестник Омского университета. Серия «Право», 2010. № 2. С. 61-64.

12. Сабирова, Л. Л. Надлежащий ответчик в делах о возмещении вреда, причиненного государственными органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2012. № 8. С. 80-84.

УДК 343.3

DOI

О КОРРЕСПОНДИРОВАНИИ СТ. 2 ЗАКОНА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИСТКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ДРУГИМ ЗАКОНАМ ДНР

РЕНЖИГЛО Р.Е.,

аспирант,

ГОУ ВПО «Донецкий национальный

университет»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

Анализ отечественной практики позволяет утверждать, что для борьбы с экстремизмом необходимо совершенствование законодательного регулирования деятельности оперативных подразделений по противодействию экстремисткой деятельности, так как от их эффективности зависит состояние безопасности государства. В данной статье автором анализируются методы борьбы данных оперативных подразделений и приводятся доводы о внесении изменения в закон Донецкой Народной Республики «О противодействии экстремисткой деятельности».

***Ключевые слова:** принципы; противодействие экстремисткой деятельности, негласные методы в оперативно-разыскной деятельности; преступления экстремисткой направленности.*